

TABIY GAZLARNI TOZALASH JARAYONIDA SODIR BO‘LADIGAN MUAMMOLAR

¹Tajimova Gulistan Raman qizi

²Halbaev Husanjon Nurillaevich

³Karjaubayev Marat Ospanovich

¹O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti stajyor tadqiqotchi, ²Namangan muhandislik-texnologiya instituti stajyor tadqiqotchi,

³Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti stajyor o‘qituvchi

Tabiiy gazlarni tozalash jarayonida bir qancha muammolarga duch kelinadi: korroziya, ko‘pik hosil bo‘lish, tuz hosil bo‘lish, absorbentning termokimyoviy parchalanishi, haroratning o‘zgarishi v.b. Biz shu muammolarning kelib chiqish sabablari va ularni bartaraf qilish yo‘llarini ko‘rib chiqamiz.

Tabiiy gazlarni aminlar bilan tozalash jarayonining asosiy muammosi uskunaning korroziyasi hisoblanadi va u quyidagi omillarga bog‘liq: amin konsentrasiyasiga, aminga to‘yinganlik darajasiga, nordon komponentlarning konsentrasiyasiga, haroratga va yutilish eritmasining sifatiga. Tabiiy gazlarni tozalash jarayonida CO₂ va H₂S konsentrasiyasi va haroratning ortib borishi eng kuchli korroziyaning vujudga kelishiga sabab bo‘ladi. Korroziyani oldini olish uchun ingibitorlardan foydalaniladi va u aminning to‘yinish konsentrasiyasini oshirish imkonini beradi [1; 75 b.].

Eng kuchli korroziya nordon gazlarning konsentratsiyasi va harorat maksimal bo‘lgan joylarda kuzatiladi. Ba’zi mamlakatlarda korroziya muammosidan qutilish maqsadida katta iqtisodiy xarajatlarga qaramay umuman korroziyaga uchramaydigan po‘latdan yasalgan uskunalardan foydalanilmoqda. Qurilmalarning ishlash davrini uzaytirishning standart usullari korroziya kompensatsiyasining ortishi bilan uglerodli po‘latdan tayyorlash, bimetalldan foydalanish hisoblanadi. Biroq, ushbu yechimlarning har biri o‘z cheklovlariga ega. Masalan, bimetalik tuzilmalar yig‘ish va payvandlash paytida murakkablikning ortishiga sabab bo‘ladi [1; 76 b.].

Absorbsiya jarayonida haroratning o‘zgarishi sababli bir qancha muammolar kelib chiqadi. Haroratning pasayishi amin eritmalarida uglevodorodlarning eruvchanligi ortishi tufayli jarayonning selektivligini kamaytiradi va gidrat hosil bo‘lish ehtimolini oshiradi. Haroratning ortishi tozalangan gaz namligini oshiradi, bu esa uni quritish uchun glikol sarfini va qayta tiklash uchun energiya sarfini oshiradi. Bundan tashqari haroratning ortishi jarayonning nordon komponentlarga nisbatan selektivligini oshiradi, ammo tozalangan gaz tarkibidagi nordon komponentlarning qoldiq miqdorining ortishiga olib keladi. Yuqori harorat aminli eritmaning degradatsiyasiga ham olib keladi [2; 37 b.].

Aminlar H_2S va CO_2 dan boshqa nordon komponentlar bilan reaksiyaga kirishganda issiqlikka barqaror tuzlar hosil bo‘ladi. Bu muammo tuzning barqarorligi pasayganda yuzaga keladi, bu jarayon qurilmaning ma’lum bir joyida sodir bo‘ladi. Ular temirni eritmada ushlab turishi mumkin, bu uning metalda himoya plyonka hosil bo‘lishiga to‘sqinlik qiladi, natijada korroziya ehtimoli ko‘proq bo‘lgan yangi korroziyalanuvchi joylar paydo bo‘ladi [2; 38 b.].

Alkanolaminlardan foydalanilganda jiddiy muammo - nordon gaz tarkibidagi karbonat angidrid ta’sirida absorbentning termokimyoviy parchalanishidir. Buning natijasida tarkibida azot saqlagan organik moddalar vujudga keladi, ular absorbentning qovushqoqligini oshiradi, yutish xususiyatlarini kamaytiradi va ko‘piklanishni oshiradi. Bu muammolardan filtrlash va sorbsion tozalash orqali qutilish mumkin. Aminlarning parchalanishi harorat ortishi bilan kuchayishini hisobga olish kerak: 1,2 MPa bosimda va $100^{\circ}C$ haroratda CO_2 ta’sirida DEA parchalanishi sodir bo‘lmaydi, bosim 4,1 MPa va $175^{\circ}C$ haroratda aminlarning parchalanishi 90% ni tashkil qiladi. Bunda jihozda vaqt o‘tishi bilan qayta tiklanishi qiyin bo‘lgan birikmalar yig‘iladi, buning natijasida aminning selektivligi pasayadi, eritmaning qovushqoqligi, ko‘piklanish va korroziyaga faolligi ortadi, bunday tozalash jarayoni butunlay samarasiz hisoblanadi [3; 25 b.].

Tabiiy gazlarni tozalash jarayonida alkanolamin eritmalarida ko‘piklanish eng keng tarqalgan va jiddiy muammolardan biri hisoblanadi. Ko‘piklanish gaz sifatiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi va absorbentning yo‘qotilishiga, ishlab chiqarishning

tushishiga, ish rejimining buzilishiga hamda qurilmada bosimning tushishiga sabab bo‘ladi. Bu jarayon asosan absorberda yuzaga keladi va desorberda ham kuzatilishi mumkin. Gaz tarkibidagi uglevodorod suyuqligi, organik kislotalar, kimyoviy moddalar, ko‘pikli moddalar va aminlarning parchalanish mahsulotlari kabi aralashmalar amin hosil bo‘lish qobiliyatiga ta’sir qiladi. Sof aminlarning eritmalari barqaror ko‘pik hosil qilmaydi. Ishlov berish eritmasi tarkibidagi ifloslantiruvchi moddalar barqaror ko‘pik hosil qiladi [4; 216.].

Tabiiy gazlarni tozalash jarayonida sodir bo‘ladigan bu muammolarni o‘z vaqtida oldini olish chora-tadbirlari ko‘rilmasa tozalangan gaz sifati buzilishi va moddiy tomondan ham zarar ko‘rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Юлдашева Н.Т., Ким Наталия, Абдурашидова М. Табiiй газни аминли тозалашда учрайдиган муаммолар ва уларни олдини олиш. Инновативе асадемай. 2023. 74-77 б.
2. Махмудов М.Ж., Ёмғиров С.А. The influence of different parameters in the processes of amine purification of natural gases. Universum: технические науки. № 2 (119). 2024. С. 36-38.
3. Hajilary N., A. Ehsani Nejad S. Sheikhaei and H. Foroughipour. Amine Gas Sweetening System Problems Arising from Amine Replacement and Solutions to Improve System Performance. Journal of Petroleum Science and Technology, Vol.1, No.1, 2011. P. 24-30.
4. Tajimova G.R., Ganieva S.X., Adizov B.Z. Ko‘piklanish jarayoni va ularga qarshi kurashish usullari. “Kimyo ta’limi, fan va ishlab chiqarish integratsiyalari”. Qo‘qon – 2024. 215-216 b.